

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172 | Depósito legal ZU2023000012

INNOVACIÓN Y GERENCIA

**UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ**

La Universidad de los Valores

EDICIÓN ESPECIAL DEBERES HUMANOS UNIVERSALES

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Edición Especial Nº1

Agosto 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Dra. Janeth Hernandez - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2274-687X>

COEDITOR

Dra. Marisela Zabala - ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8289-9133>

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Lisette Sanchez Díaz - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4941-594X>

Dr. Edgar A. Prieto - ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4817-5195>

Dr. Deivi Fuentes Doria - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0699-286X>

Dr. Romer Alvarez M - ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-1740-5430>

Dra. Sahilys Urdaneta - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4743-0142>

Dr. Oswaldo Vergara - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9867-9581>

Dr. William Pirela - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9244-0876>

CONSEJO ASESOR

Dra. Migdalia Caridad - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7585-7226>

Dra. Annherys Paz - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7538-1563>

Dr. Angel Acevedo Duque - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8774-3282>

Dr. Ronald Prieto - ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3901-4250>

Dr. Faber Alzate Ortiz - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3102-7666>

Dr. Ender Carrasquero - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9244-0876>

COMITÉ DE REDACCIÓN

Msc. Geryk Nuñez - ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-3648-0949>

Dra. Branda Molina - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8624-8095>

Lcdo. Harvin Fernández - ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8733-7775>

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Edición Especial Nº1

Agosto 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

2024, Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Maracaibo, Venezuela

Concepto gráfico: Karla Velazquez y Daniel León Bracamonte
E-mail: Karlavelazquez0902@gmail.com

Diagramación y montaje: Daniel León Bracamonte
E-mail: Danielleonbracamonte2004@gmail.com

PRESERVING LIFE: THE DUTY OF SHARED COMMITMENT

ABSTRACT: Universal Human Duties constitute a set of ethical actions closely linked to the preservation of human life. In this regard, the main purpose of this article is to offer a reflective approach, from a documentary perspective, on life as a fundamental axis of human development. It is a documentary review based on official and academic sources, whose approach allows the exploration of various dimensions of human duty from the standpoint of ethics and universal values. Life, understood as a granted gift, demands a conscious perspective aimed at its comprehensive protection as an essential duty for harmonious coexistence among individuals. This reflection is based on the premise that human existence possesses an inalienable value that requires commitment, sensitivity, and action from human, social, ethical, and spiritual dimensions. The proposal emphasizes the need to strengthen a collective awareness that recognizes the preservation of life as the foundation of any sustainable society. To this end, fundamental references include the Universal Declaration of Human Rights and the Universal Declaration of Human Duties, especially the vision presented by the Junior Chamber International (JCI, 2022), which promotes principles aimed at citizen co-responsibility and global ethics. The importance of this reflection lies in its contribution to the understanding of life as a supreme value, promoting responsible citizenship committed to the protection of existence in all its forms and expressions.

KEYWORDS: Human Duties, life, ethics

PRESERVAR A VIDA: O DEVER DO COMPROMISSO COMPARTILHADO

RESUMO: Os Deveres Humanos Universais constituem um conjunto de ações éticas intimamente ligadas à preservação da vida humana. Nesse sentido, o principal objetivo deste artigo é oferecer uma abordagem reflexiva, a partir de uma perspectiva documental, sobre a vida como eixo fundamental do desenvolvimento humano. Trata-se de uma revisão documental baseada em fontes oficiais e acadêmicas, cuja abordagem permite explorar diversas dimensões do dever humano sob a ótica da ética e dos valores universais. A vida, entendida como um dom concedido, exige uma perspectiva consciente voltada para sua proteção integral como um dever essencial para a convivência harmoniosa entre os indivíduos. Esta reflexão parte da premissa de que a existência humana possui um valor inalienável que requer compromisso, sensibilidade e ação nas dimensões humana, social, ética e espiritual. A proposta enfatiza a necessidade de fortalecer uma consciência coletiva que reconheça a preservação da vida como base de qualquer sociedade sustentável. Para isso, referências fundamentais incluem a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Declaração Universal dos Deveres Humanos, especialmente a visão apresentada pela Junior Chamber International (JCI, 2022), que promove princípios voltados à corresponsabilidade cidadã e à ética global. A importância desta reflexão reside em sua contribuição para a compreensão da vida como valor supremo, promovendo uma cidadania responsável comprometida com a proteção da existência em todas as suas formas e expressões.

PALAVRAS-CHAVE: Deveres Humanos, vida, ética.

PRÉSERVER LA VIE : LE DEVOIR D'UN ENGAGEMENT PARTAGÉ

RÉSUMÉ: Les Devoirs Humains Universels constituent un ensemble d'actions éthiques étroitement liées à la préservation de la vie humaine. Dans ce contexte, le principal objectif de cet article est de proposer une approche réflexive, d'un point de vue documentaire, sur la vie comme axe fondamental du développement humain. Il s'agit d'une revue documentaire fondée sur des sources officielles et académiques, dont l'approche permet d'explorer diverses dimensions du devoir humain sous l'angle de l'éthique et des valeurs universelles. La vie, comprise comme un don accordé, exige une perspective consciente visant à sa protection intégrale en tant que devoir essentiel pour une coexistence harmonieuse entre les individus. Cette réflexion repose sur la prémisse que l'existence humaine possède une valeur inaliénable qui requiert engagement, sensibilité et action dans les dimensions humaine, sociale, éthique et spirituelle. La proposition souligne la nécessité de renforcer une conscience collective qui reconnaît la préservation de la vie comme fondement de toute société durable. À cette fin, les références fondamentales incluent la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et la Déclaration Universelle des Devoirs Humains, notamment la vision présentée par la Jeune Chambre Internationale (JCI, 2022), qui promeut des principes orientés vers la corresponsabilité citoyenne et l'éthique globale. L'importance de cette réflexion réside dans sa contribution à la compréhension de la vie comme valeur suprême, en promouvant une citoyenneté responsable engagée dans la protection de l'existence sous toutes ses formes et expressions.

MOTS-CLÉS: Devoirs Humains, vie, éthique.

PRESERVAR LA VIDA: EL DEBER DEL COMPROMISO COMPARTIDO

Quijada Oquendo, Gisela

Licenciada en Administración. (Universidad del Zulia). Maestría en Gerencia de Empresas. Universidad del Zulia. Doctora en Cs. Gerenciales. Universidad Dr. Rafael Bellosillo Chacín. Posdoctora en Ciencias Humanas. Universidad del Zulia. Rectora de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández desde. Profesora Universitaria. Coach Certificada por la International Coaching Community de Londres. Diplomada en Ontología del Lenguaje. Universidad Dr. José Gregorio Hernández. Coach Personal - Organizacional - Ejecutiva - de Equipos. Instituto de Estudios Superiores en Administración. IESA. Facilitadora de Aprendizaje Acelerado con metodología ACE. Diplomada en Logoterapia. Instituto de Logoterapia Viktor Frankl.

Correo Electrónico: gquijada@ujgh.edu.ve

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1596-8420>

RESUMEN: Los Deberes Humanos Universales constituyen un conjunto de acciones de orden ético vinculadas estrechamente con la preservación de la vida humana. En este sentido, el presente artículo tiene como propósito central ofrecer una aproximación reflexiva, desde una perspectiva documental, sobre la vida como eje fundamental del desarrollo humano. Se trata de una revisión de tipo documental, basada en fuentes oficiales y académicas, cuyo enfoque permite explorar distintas dimensiones del deber humano desde la ética y los valores universales. La vida, entendida como don otorgado, exige una mirada consciente orientada hacia su resguardo integral como deber esencial para la convivencia armónica entre los individuos. Esta reflexión se sustenta en la premisa de que la existencia humana posee un valor inalienable que demanda compromiso, sensibilidad y acción desde lo humano, lo social, lo ético y lo espiritual. La propuesta destaca la necesidad de fortalecer una conciencia colectiva que reconozca la preservación de la vida como fundamento de cualquier sociedad sostenible. Para ello, se toman como referentes fundamentales la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Deberes Humanos, especialmente en la visión planteada por la Cámara Junior Internacional (JCI, 2022), la cual promueve principios orientados hacia la corresponsabilidad ciudadana y la ética global. La importancia de esta reflexión radica en su contribución al entendimiento de la vida como valor supremo, promoviendo una ciudadanía responsable y comprometida con la protección de la existencia en todas sus formas y expresiones.

PALABRAS CLAVE: Deberes humanos, Enseñanza, Ética.

Introducción

El año 2020, marcado por la pandemia de la COVID-19, transformó profundamente las dinámicas sociales, económicas y culturales de la humanidad. Este acontecimiento global evidenció la vulnerabilidad del ser humano y modificó las formas de interacción social, destacando la virtualidad como herramienta de conexión y, paradójicamente, fortaleciendo el vínculo con la naturaleza como espacio de refugio y equilibrio emocional. A pesar de las restricciones impuestas, surgió una conciencia más clara sobre la necesidad de preservar la vida en todas sus formas, y con ello, se reafirmó la importancia de reflexionar sobre los valores universales que sostienen la existencia humana.

En este contexto emergen con fuerza dos categorías fundamentales: los derechos humanos, entendidos como prerrogativas inalienables que protegen la dignidad del ser humano, y los deberes humanos universales, los cuales representan las responsabilidades éticas necesarias para garantizar una convivencia armónica y sostenible. La presente investigación, de tipo documental, tiene como objetivo reflexionar en torno a estas variables, analizando su relación con los principios establecidos por la Cámara Junior Internacional (JCI), así como con los lineamientos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La existencia de profundas brechas sociales, especialmente en el acceso a necesidades básicas, representa uno de los principales obstáculos para alcanzar las metas establecidas en la Agenda 2030. Según el informe del Secretario General de las Naciones Unidas (Guterres, 2021), el progreso hacia los ODS se encuentra en retroceso, lo cual se atribuye en parte al impacto de la pandemia. Sin embargo, también se evidencia una falta de conciencia colectiva sobre el rol de los deberes humanos como eje integrador para el logro del bienestar común. En respuesta a este desafío, la JCI ha impulsado la Declaración Universal de los Deberes Humanos (2022), reconociendo que sin una ética compartida no es posible avanzar hacia sociedades más justas y equitativas.

La importancia de esta investigación radica en su contribución al análisis reflexivo y ético de la vida humana, entendida como eje central del desarrollo sostenible. Asimismo, se propone generar una visión prospectiva que permita valorar la educación ciudadana, la corresponsabilidad y el liderazgo ético como elementos clave para cerrar las brechas existentes. Este enfoque promueve una mirada integral sobre la relación entre deberes y derechos, desde la perspectiva de la dignidad humana como principio rector de cualquier acción transformadora en el presente y en el futuro.

Fundamentación Teórica

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, establece en su Artículo 29.1 que “toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad” (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1948). Esta afirmación evidencia que los derechos no existen en aislamiento, sino que se sustentan en una dinámica recíproca de responsabilidades éticas y sociales. En concordancia con esta visión, la Cámara Junior Internacional (JCI) ha desarrollado, bajo el liderazgo del presidente mundial Argenis Angulo (2022), la Declaración Universal de los Deberes Humanos, concebida como una guía orientadora para promover una ciudadanía global consciente, responsable y participativa.

La JCI actúa en más de cinco mil ciudades distribuidas en cuatro regiones geográficas y su estructura organizativa permite articular acciones en las áreas de desarrollo individual, comunitario, internacional y empresarial (JCI, 2022). Desde esta plataforma, se impulsa la formación de líderes comprometidos con el cambio positivo, asumiendo el deber de actuar de forma ética y sostenible frente a los desafíos contemporáneos. Según Angulo (2022), liderar es un deber que nace de la condición humana y debe ser comprendido como una oportunidad para transformar realidades. Esta perspectiva conecta con los planteamientos de Maturana y Dávila (2021), quienes proponen el liderazgo ético como una forma de habitar el mundo desde el respeto por la vida y el entorno.

Las condiciones globales actuales, caracterizadas por una profunda crisis sanitaria, desequilibrios socioeconómicos y una emergencia ambiental sin precedentes, han intensificado la urgencia de asumir deberes colectivos que permitan reconfigurar el comportamiento humano hacia una ética del cuidado y la corresponsabilidad (Davis, 2020; Lecaros, 2013). En este sentido, la Declaración de los Deberes Humanos no pretende sustituir los derechos previamente consagrados, sino más bien complementarlos desde una perspectiva activa que apela a la conciencia individual como motor de transformación. Así, se alinea con las metas de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al reconocer que sin responsabilidad compartida no es posible alcanzar sociedades equitativas ni garantizar la protección de la vida en el planeta.

El aprendizaje social contemporáneo ha privilegiado la exigencia de derechos por encima de la asunción de responsabilidades. Esta tendencia ha derivado en una visión pasiva del cambio, donde se espera que otros asuman el protagonismo. Frente a esta realidad, la propuesta de la JCI ofrece un enfoque alternativo que incentiva el ejercicio del liderazgo ciudadano como una expresión del deber humano. De este modo, la Declaración Universal de los Deberes Humanos se convierte en un instrumento formativo que permite comprender el impacto colectivo de las decisiones individuales y promueve una ética global orientada al respeto mutuo, la equidad y la sostenibilidad.

La Declaración Universal de Deberes Humanos

La Declaración Universal de los Deberes Humanos, presentada por la Cámara Junior Internacional (JCI) en 2022, se estructura en siete deberes fundamentales, organizados en artículos que constituyen una guía ética integral para la acción ciudadana global. El Artículo 1, “Preservar la vida”, representa el eje central de este manifiesto y sostiene que cuidar de uno mismo y de los demás es un acto de autoprotección con profundo impacto colectivo. Este principio no solo se refiere a la dimensión física y mental de la salud, sino que también implica el fomento de entornos

seguros y saludables para todas las comunidades. La vida se reconoce como un valor supremo cuya preservación es condición necesaria para garantizar el bienestar humano y la continuidad de la especie (JCI, 2022).

El Artículo 2, “Servir a la humanidad”, subraya la responsabilidad generacional de cuidar, respetar y honrar tanto a los mayores como a la infancia, reconociendo que estas etapas de la vida representan extremos esenciales de la dignidad humana. Este deber articula valores de solidaridad y compasión intergeneracional, al tiempo que promueve la salud integral de los futuros líderes del planeta. En sintonía con este planteamiento, Davis (2020) sostiene que el acto de cuidar no es solo una tarea moral, sino una ética fundacional para la sostenibilidad de las sociedades.

En el Artículo 3, “Sostener el futuro”, se establece el deber de proteger el medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad como componentes vitales del equilibrio planetario. Se trata de asumir prácticas sostenibles que permitan la continuidad de la vida en armonía con el entorno natural. Esta visión coincide con la propuesta de Lecaros (2013), quien enfatiza que la ética ambiental debe estar basada en una ciudadanía responsable, consciente del daño antropogénico y de la urgencia de transformar los hábitos de consumo y producción actuales.

El Artículo 4, “Buscar la prosperidad”, destaca el rol de la iniciativa privada como promotora del bienestar colectivo, orientando su función hacia la justicia económica y el desarrollo sostenible. En este sentido, la prosperidad no se reduce a la acumulación de riqueza, sino a la generación de soluciones económicas que beneficien a las comunidades humanas. La noción de empresa como motor de justicia social refleja la necesidad de fomentar un ecosistema económico que responda a las necesidades del presente sin comprometer los recursos del futuro.

Por su parte, el Artículo 5, “Respetar la personalidad humana”, reconoce la riqueza que representa la diversidad cultural, lingüística y artística, con especial atención a las comunidades indígenas y sus saberes ancestrales. La pluralidad se concibe como patrimonio colectivo y legado histórico que debe ser protegido y transmitido. Esta perspectiva se alinea con las reflexiones de Maturana y Dávila (2021), quienes sostienen que el respeto por la diversidad constituye una forma de habitar éticamente el mundo.

El Artículo 6, “Educar y enseñar a otros”, postula que el conocimiento debe ser compartido como una responsabilidad colectiva. Promover el acceso a una educación de calidad, equitativa e inclusiva se convierte en un deber con impacto social transformador. Aquellos que acceden al saber tienen el compromiso ético de multiplicar oportunidades de aprendizaje para otros, fomentando así la movilidad social, el pensamiento crítico y la innovación educativa.

Finalmente, el Artículo 7, “Liderar con responsabilidad”, reafirma la libertad de expresión como derecho fundamental que, a su vez, exige un uso ético y consciente del lenguaje. Toda comunicación debe considerar su impacto en la cohesión social y en el respeto a la pluralidad de voces. Liderar implica tomar decisiones responsables, velar por el bien común y participar activamente en la construcción de sociedades más justas. En este marco, la declaración propone un liderazgo ético como forma de acción que promueve cambios sostenibles y una ciudadanía comprometida con el presente y el porvenir (JCI, 2022).

El compromiso de preservar la vida

Es fundamental reconocer que el conocimiento sobre la Declaración Universal de los Deberes Humanos representa un instrumento esencial para la comprensión de los compromisos éticos del ser humano en su relación con la vida, el entorno y los otros. Esta propuesta, impulsada por la Cámara Junior Internacional (JCI, 2022), se plantea como una plataforma orientadora ampliamente focalizada en acciones concretas que deben amalgamarse como responsabilidades individuales y colectivas. En este marco, el deber de preservar la vida constituye el principio axial de dicha declaración y se presenta como un compromiso compartido que requiere ser observado desde múltiples dimensiones, especialmente desde el ámbito del cuidado familiar. Preservar la vida implica no solo proteger la integridad física, sino también garantizar la salud mental y emocional como componentes esenciales del bienestar humano.

En esta línea de pensamiento, resulta necesario considerar a la familia como núcleo vital de la sociedad, en tanto que es en ella donde se gestan los primeros vínculos de cuidado, protección y salud. Asumir la corresponsabilidad en la preservación de la vida exige reconocer que la salud individual repercute directamente en la salud colectiva y viceversa. La comunidad, entendida como tejido social dinámico, se ve afectada por el bienestar de cada uno de sus integrantes. Por ello, visualizar cada actor como eslabón de una cadena interdependiente evidencia la estructura sistémica de los deberes humanos. Esta interconexión ética, al articular vida, planeta y humanidad, demanda una actitud consciente y comprometida desde lo cotidiano hasta lo global.

Muñoz (2019), al abordar la noción del cuidado de la vida humana y su proyección hacia un cuidado más amplio, plantea interrogantes fundamentales: ¿El cuidar es un compromiso exclusivo con nuestros parientes o amigos? Desde su enfoque, se reconoce la capacidad y el deber del ser humano de extender su responsabilidad moral hacia el mundo natural no humano, asumiendo la necesidad de valorar todas las formas de vida y de reflexionar sobre el impacto de las acciones humanas en el entorno.

Esta visión ecológica y relacional del cuidado invita a superar las limitaciones del interés personal para cultivar una conciencia ética abierta a la alteridad y a la preservación del equilibrio planetario.

El acto de cuidar se manifiesta a través de una multiplicidad de comportamientos anclados en valores como el afecto, la empatía, la compasión y la preocupación por el otro. No se trata únicamente de ejecutar tareas beneficiosas para quienes nos rodean, sino de asumir un compromiso emocional auténtico frente a sus necesidades. En esta dimensión, el cuidado trasciende lo instrumental y adquiere un valor moral, al instalarse como respuesta sensible ante la vulnerabilidad ajena. Esta disposición emocional refuerza la idea de un deber moral universal que compromete al ser humano con la mejora y protección de la vida en todas sus expresiones, aún cuando los receptores de dicho cuidado no estén en condiciones de reciprocidad.

Desde este punto de vista, preservar la vida se presenta como un deber complejo que integra dimensiones éticas, sociales, espirituales y filosóficas. Este principio, de difícil reducción a un conjunto de acciones estandarizadas, exige ser abordado desde una mirada amplia y reflexiva. En ese sentido, uno de los primeros ámbitos desde donde se concreta dicho compromiso es el autocuidado. Esta categoría fundamental implica el ejercicio de la responsabilidad personal en la gestión del bienestar integral, que abarca salud física, emocional y mental. El autocuidado se configura así como el punto de partida para la promoción de una ética de la vida, anclada en la conciencia de sí y proyectada hacia la convivencia responsable con los otros y con el planeta.

A continuación, se exponen algunas de las responsabilidades clave que tiene el ser humano en relación con el autocuidado:

1. Salud Física y Mental: Cada individuo es responsable de mantener su salud física y mental a través de hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, ejercicio regular y descanso adecuado. Esto incluye hacerse chequeos médicos regulares y prestar atención a las señales del cuerpo y su mente, atendiendo la posibilidad en todo momento de ser un ser funcional para sí y su entorno.

2. Establecimiento de Límites: Ser responsable en el autocuidado implica aprender a establecer límites personales y decir “no” cuando es necesario. Esto ayuda a prevenir el agotamiento y asegura que las necesidades personales se prioricen en una escala de bienestar individual y para el colectivo.

3. Educación: Las personas tienen la responsabilidad de informarse sobre su salud y la importancia del autocuidado. Esto incluye educarse sobre enfermedades, pro-

mover un estilo de vida saludable y ser conscientes de los efectos del entorno en el bienestar personal.

4. Autoconocimiento: La responsabilidad del autocuidado para la preservación de la vida también implica un proceso de autoconocimiento. Conocer las propias necesidades, debilidades y fortalezas permite a las personas hacer elecciones más informadas sobre cómo cuidarse y qué estrategias son más efectivas para su bienestar.

5. Responsabilidad Social: Aunque el autocuidado es, en gran medida, una responsabilidad individual, también hay un aspecto social. Cuidar de uno mismo de manera adecuada puede impactar positivamente en las relaciones familiares y comunitarias. Las personas que se cuidan adecuadamente tienden a ser más capacitadas para ofrecer apoyo a los demás.

6. Prevención de Enfermedades: Al asumir la responsabilidad del autocuidado, las personas pueden ayudar a prevenir enfermedades y condiciones de salud crónicas, lo que alivia la carga sobre los sistemas de salud y mejora la calidad de vida en general.

7. Manejo del Tiempo: Organizar y gestionar el tiempo de manera efectiva es una responsabilidad importante. Esto significa dedicar tiempo a actividades que fomenten el autocuidado, como el ejercicio, el descanso y el esparcimiento, en una rutina equilibrada.

La responsabilidad de preservar la vida desde una conciencia fundamentada en el autocuidado exige una evaluación constante de las prácticas personales orientadas al bienestar integral. Las necesidades humanas son cambiantes y dependen de múltiples factores contextuales, por lo que las estrategias de autocuidado deben adaptarse de manera dinámica a lo largo del tiempo. Esta visión no puede desligarse del bienestar colectivo, ya que el cuidado individual repercute directamente en la salud de la comunidad. Cuando una persona se cuida a sí misma de forma consciente, se convierte en agente activo en la creación de entornos más saludables, solidarios y resilientes, contribuyendo así a una sociedad más justa y sostenible.

Preservar la vida es, ante todo, reconocer su valor intrínseco como un don irremplazable y afirmar la dignidad inherente de todo ser humano. Este principio ético, transversal a todas las culturas y sistemas normativos, ha sido consagrado en numerosos tratados internacionales como uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos. Proteger la vida no solo constituye un mandato moral, sino también una obligación jurídica que fortalece la estructura ética y legal de la sociedad. En este sentido, la preservación de la vida involucra una serie de dimensiones complementarias que enriquecen su comprensión, abordando tanto lo individual como lo colectivo desde enfoques éticos, espirituales, culturales, sociales y educativos.

Ética de la vida y por la vida. La preservación de la vida constituye el núcleo de diversas teorías éticas, entre ellas el utilitarismo, que valora las acciones en función de su impacto positivo sobre el bienestar general. Desde esta perspectiva, preservar la vida significa actuar con responsabilidad ante las consecuencias de nuestras decisiones, entendiendo que todo acto humano genera efectos tangibles sobre la existencia de los demás y sobre el entorno que compartimos.

Desde la mirada espiritual. Tradiciones religiosas de distintas culturas han promovido el respeto por la vida como mandato central. En el cristianismo, se considera que la vida es un don divino, y su protección es un deber ineludible. El texto bíblico de 1 Timoteo 4:16 exhorta: “Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros, y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan”. Por su parte, el budismo enfatiza la no violencia y el respeto hacia todos los seres vivos como expresión de compasión universal, reflejando una ética espiritual basada en la interdependencia.

Conjunción de la compasión y la empatía. El deber de preservar la vida se encuentra íntimamente ligado al desarrollo de la empatía y la compasión, entendidas como capacidades humanas que permiten reconocer y responder al sufrimiento ajeno. Maturana (2021) sostiene que el dolor y el sufrimiento tienen raíces culturales, marcadas por la forma en que los estándares sociales influyen en la manera de convivir con el otro. Desde esta visión, el compromiso con la vida ajena exige descentrarse del yo y adoptar una ética del cuidado que reconozca la dignidad del otro como extensión de la propia humanidad.

Perspectiva de los derechos humanos y justicia social. Preservar la vida no puede desligarse del acceso equitativo a condiciones de existencia dignas. La lucha por los derechos humanos implica garantizar no solo la integridad física, sino también las condiciones estructurales que permitan vivir con dignidad. Pobreza, violencia, discriminación y exclusión son factores que amenazan la vida diariamente. Por ello, el deber de preservarla requiere de acciones sociales y políticas que enfrenten estas problemáticas desde un enfoque de justicia y equidad.

Responsabilidad individual. La preservación de la vida implica una actitud activa y consciente en lo físico y mental. Esto incluye hábitos saludables, promoción de la salud pública, cuidado del entorno, y apoyo a personas en condiciones vulnerables. Esta responsabilidad individual se proyecta hacia la colectividad mediante el ejemplo y la promoción de iniciativas que defiendan la vida y el medio que la sostiene. En este sentido, actuar con responsabilidad personal es una expresión directa del deber ético y ciudadano hacia el bien común.

Educación y concienciación para la sostenibilidad. La educación sobre el valor de la vida y la interconexión de todas sus formas es esencial para construir sociedades más conscientes. La formación de valores desde edades tempranas, centrada en el respeto, la empatía y la corresponsabilidad, permite establecer las bases para una cultura de paz. Asimismo, entender que el cuidado del medio ambiente es parte del deber de preservar la vida impulsa el compromiso con la sostenibilidad. Todas las formas de vida están conectadas, y proteger el planeta es, por ende, protegernos a nosotros mismos y a las generaciones futuras.

Metodología

La presente investigación se inscribe en un enfoque cualitativo de carácter descriptivo, cuyo propósito es analizar críticamente los fundamentos éticos, filosóficos y sociales de la Declaración Universal de los Deberes Humanos, con énfasis en el deber de preservar la vida. Según Flick (2015), la investigación cualitativa permite interpretar fenómenos complejos desde una perspectiva comprensiva, lo que la hace adecuada para explorar constructos normativos y culturales en el contexto de los derechos y deberes humanos universales. En este sentido, no se persigue la cuantificación de variables, sino el análisis profundo de discursos, principios, categorías teóricas y documentos fundacionales vinculados con la ética del cuidado, el liderazgo social y la sostenibilidad.

El método seleccionado fue la revisión documental sistemática, entendida como un proceso riguroso de búsqueda, clasificación, selección y análisis crítico de fuentes bibliográficas. De acuerdo con Okoli y Schabram (2010), este método permite construir marcos conceptuales sólidos mediante la síntesis de conocimientos previos organizados en función de objetivos analíticos claros. Para el desarrollo de este estudio, se revisaron documentos institucionales, declaraciones internacionales y literatura académica de corte ético, filosófico y educativo, con énfasis en autores como Davis (2020), Muñoz (2019), Lecaros (2013), Maturana y Dávila (2021), así como informes de organismos multilaterales como la JCI (2022), la ONU (1948, 2015) y otros referentes clave en derechos humanos y desarrollo sostenible.

La recolección de información se llevó a cabo mediante el uso de fichas de análisis documental, así como la elaboración de una matriz categorial que permitió organizar los datos en torno a tres ejes centrales: deber ético, corresponsabilidad ciudadana y sostenibilidad de la vida. Siguiendo a Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), este procedimiento facilitó la codificación temática de los contenidos, identificando patrones comunes, tensiones conceptuales y propuestas emergentes. Las categorías fueron construidas inductivamente a partir del análisis de

los textos seleccionados, permitiendo una lectura crítica de los discursos institucionales y académicos en torno al deber de preservar la vida.

El análisis de contenido temático fue la técnica empleada para la interpretación del material documental. Según Krippendorff (2019), este tipo de análisis permite identificar significados recurrentes, estructuras discursivas y relaciones conceptuales a partir de un corpus textual delimitado. Para garantizar la validez interpretativa, se aplicó triangulación teórica cruzando los hallazgos con referentes normativos y teóricos internacionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948), la Declaración de los Deberes Humanos (JCI, 2022) y la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este enfoque metodológico permitió construir un marco de comprensión coherente sobre el sentido ético, social y espiritual del compromiso de preservar la vida en el contexto de los deberes humanos universales.

Conclusión

Preservar la vida como deber constituye un principio multifacético que, abordado desde una revisión documental cualitativa, revela su centralidad en discursos éticos, sociales, espirituales y políticos contemporáneos. El análisis de fuentes normativas, académicas y filosóficas permitió comprender que este deber no solo responde a una exigencia moral individual, sino que representa una construcción colectiva indispensable para la sostenibilidad de la vida en el planeta. Su abordaje desde documentos fundacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Deberes Humanos (JCI, 2022), así como desde autores como Muñoz (2019), Davis (2020) y Maturana (2021), confirmó que preservar la vida se inscribe en una ética del cuidado que trasciende lo biológico para abrazar lo social, lo espiritual y lo ambiental.

Desde este marco analítico, se hace evidente la necesidad de promover procesos formativos que estimulen la conciencia crítica en torno al deber de preservar la vida. Las pequeñas acciones educativas y comunitarias orientadas a generar empatía, responsabilidad y compromiso con los demás, se configuran como puntos de partida para transformaciones sociales más amplias. Este deber no solo implica el respeto por la integridad física de las personas, sino también la garantía de condiciones que favorezcan la justicia social, la equidad, el acceso a derechos y la armonía con el medio ambiente.

El tratamiento metodológico permitió identificar patrones discursivos y teóricos que posicionan la preservación de la vida como fundamento de la convivencia humana y eje articulador entre deberes individuales y derechos colectivos. Este hallazgo confirma que la vida no

puede asumirse como una realidad aislada ni garantizada por sí sola; requiere, por el contrario, un entramado ético y normativo sostenido por la conciencia de corresponsabilidad global. Preservar la vida implica comprender su valor intrínseco y actuar en función de ese entendimiento, generando una cultura del cuidado que impregne todos los niveles de la acción humana.

Finalmente, la revisión documental evidencia que el camino hacia la aceptación responsable de los deberes humanos es, hoy más que nunca, una vía posible para recuperar el sentido de humanidad compartida. La responsabilidad de preservar la vida exige un liderazgo transformador, centrado en el desarrollo de la conciencia ética y en el compromiso activo con el entorno. Este deber debe ser reconocido como una expresión del vínculo profundo entre el ser humano, la sociedad y el planeta. Solo así será posible garantizar una continuidad vital justa, organizada y culturalmente sustentable.

Referencias Bibliográficas

- Cámara Junior Internacional. (2022). Declaración Universal de los Deberes Humanos. JCI. <https://jci.cc>
- Davis, A. J. (2020). El cuidar y la ética del cuidar en el siglo XXI: qué sabemos y qué debemos cuestionar. Consejo de Enfermería de las Islas Baleares. <https://pbcoib.blob.core.windows.net/coib-publish/invar/6b0331eb-a87d-4fa3-acc7-be341a1e709c>
- Flick, U. (2015). Introducción a la investigación cualitativa (5.ª ed.). Morata.
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta (3.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Krippendorff, K. (2019). Content analysis: An introduction to its methodology (3rd ed.). SAGE.
- Lecaros Urzúa, J. A. (2013). La ética medioambiental: Principios y valores para una ciudadanía responsable en la sociedad global. *Acta Bioethica*, 19(2), 251-258. <https://doi.org/10.4067/S1726-569X2013000200002>
- Maturana, H., & Dávila, X. (2021). *Habitar humano*. Editorial Paidós.
- Muñoz, L. A. (2019). Del cuidado de la vida humana, al cuidado amplio de la vida. Universidad de Antioquia.

Okoli, C., & Schabram, K. (2010). A guide to conducting a systematic literature review of information systems research. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1954824>

Organización de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf

Organización de las Naciones Unidas. (2015). Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/agenda-2030/>

Organización de las Naciones Unidas. (2021). Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2021. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/>

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Edición Especial Nº1

Agosto 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

Tiene como misión contribuir con la difusión y promoción permanente de la producción intelectual, desde la perspectiva de presentar nuevos aportes dentro de los procesos de investigación y divulgación académica. Su visión está orientada a proyectarse como un órgano de divulgación de reconocido prestigio en la comunidad académico-científica, capaz de afianzar el desarrollo y ejecución de importantes retos en materia de generación de conocimientos.

Objetivos:

- Dar a conocer la producción intelectual, mediante la publicación de trabajos de calidad y adaptados a una nueva visión de la ciencia, orientada a la búsqueda de nuevos conceptos y paradigmas.
- Fomentar la investigación científico - técnica.
- Incentivar a los docentes e investigadores a desarrollar diversas líneas de investigación mediante las cuales se ejecuten proyectos viables.
- Propiciar un medio editorial en el cual puedan confrontarse ideas y criterios vanguardistas vinculados con las diversas áreas del saber.
- Promover el intercambio de información con otras instituciones dedicadas a impulsar el progreso científico de la región y el país.

Esta publicación se cuenta indizada en:

Latindex (América Latina, el Caribe, España y Portugal)
Advanced Science Index
Mir@bel "(RE) CUEILLIR LES SAVOIRS"

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Decanato de Investigación y Postgrado. Dirección del Fondo Editorial.
Calle 89B entre Av. 15 Delicias y Av. 14C. Maracaibo, estado Zulia Venezuela.
Correo electrónico: fondoeditorial@ujgh.edu.ve.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Edición Especial Nº1

Agosto 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Preservar la vida: el deber del compromiso compartido** 8
Preserving life: the duty of shared commitment
Quijada Oquendo, Gisela
- **Servir educando: el rol social del docente en la transformación universitaria** 17
Serving by educating: the social role of the teacher in university transformation
Juan Andrés Rincón
- **Sostener el futuro: ética y responsabilidad en la gestión global** 24
Sustaining the future: ethics and responsibility in global management
Jesús Alfonso Arocha Rangel
- **Prosperidad: factor clave de bienestar social** 29
Prosperity: a key factor in social well-being
Lorraine Palmar, Losangela Palmar, Adlyz Calimán
- **Neurodiversidad como paradigma de respeto a la personalidad humana** 36
Neurodiversity as a paradigm of respect for the human personality
Daniel Romero Urdaneta, Alejandro Mantilla Negrón
- **Educarse y enseñar a otros: deber esencial para la construcción social** 43
Educating oneself and teaching others: an essential duty for social construction
Gabriel Ferrer Cubillán
- **Ética organizacional y liderazgo responsable en el contexto de organizaciones sin fines de lucro** 50
Organizational ethics and responsible leadership in the context of nonprofit organizations
Eduin Miguel, Montes R